

Research Article

Mga Natatanging Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque na Tinumbasan sa Tagalog-Maynila: Isang Pahambing na Pagsusuri

Distinct Verbal Affixes from Tagalog-Cavite and Tagalog-Marinduque Corresponding to Tagalog-Manila: A Comparative Analysis

Yvon Mae H. Tabuena

Faculty Member, High School English Department, St. Stephen's High School, Manila, Philippines;

Adjunct Lecturer and Partner Mentor, Oceania Polytechnic and Technological University, Alofi, Niue;

Graduate Student, College of Advanced Studies, Philippine Normal University, Manila, Philippines

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1102-7615>

Abstrak (Abstract)

Ang kwalitatibong-deskriptibong pananaliksik na ito ay nakapokus sa pagsusuri ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga panlaping makadiwa sa pagitan ng dalawang dayalektong Tagalog—ang Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque, na kapwa matatagpuan sa Rehiyon IV, Pilipinas; mga napiling lalawigan sapagkat ang paraan ng paglalapi sa mga pandiwa nito ay mayroong kakaibang katangian kumpara sa iba pang varyasyon ng Tagalog. Ang instrumentong gagamitin sa pag-aaral na ito ay ang talatanungan para sa isasagawang panayam, mga datos mula sa mga babasahin at pag-aaral na may kinalaman sa balarila ng tampok na dayalektong sinuri. Kapaki-pakinabang din sa pananaliksik na ito ang mga artikulo mula sa mga online database. Buhat dito, ang dalawang dayalekto ng Tagalog na nabanggit ay may kani-kaniyang bersiyon ng paglalapi upang makabuo ng mga salitang pandiwa. Ang Tagalog-Cavite ay may dalawang panlapi upang tapatan ang um-/um- ng Tagalog-Maynila. Ito ay ang mga unlaping na- na ginagamit sa aspektong Perpektibo at pa- na nagsasaad ng aspektong Kontempatibo kapag idinagdag sa salitang ugat. Ang mga panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque ay maaaring maiuri sa dalawang klasipikasyon. Una, ang mga panlaping makadiwang batay sa Maramihang Kailanan ng Aktor/Paksa at ang ikalawa ay ang mga panlapi batay sa Pagbuo ng Aspekto ng Pandiwa. Nagkakatulad ang paglalaping makadiwa ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque bunga ng magkalapit na lokasyon ng dalawang lalawigan. Nakaiimpluwensiya rin ang kultura, paniniwala, pakikipagkalakalan at pamumuhay ng mga taong naninirahan sa mga pook na ito kung bakit nagkakahawig ang kanilang wika. Ang sanhi ng pagkakaiba ng paglalaping makadiwa ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque ay ang: (a) pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat, (b) Kailanan at Panauhan ng aktor/paksa, (c) pagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko bilang proseso ng paglalapi, at (d) pagkakaroon ng higit sa isang varyant ng pormasyon ng pandiwa gamit ang isang panlapi.

Mga Susing Salita: dayalekto, paghahambing na pagsusuri, paglalapi, Tagalog-Cavite, Tagalog-Marinduque, Tagalog-Maynila, wika

Article Information

Article ID Number: 202507136

Gunning Fog Index: 19.04

Article History

Received	21	Jul	2025
Reviewed	18	Aug	2025
Revised	20	Oct	2025
Accepted	17	Nov	2025
Published	31	Dec	2025

Corresponding Author

Yvon Mae H. Tabuena

yvonmaetabuena@gmail.com

Copyright © 2025 by the Author/s

Quick Response Code

Introduksyon

Ang wika ay may kakayahang tumugon sa mga hamon ng nagbabagong panahon; taglay nito ang katangiang dinamiko—nagbabago ito batay sa kahingian ng modernasyon sa usapin ng pagpapaunlad ng wika, ortograpiya at paggamit (Sioson et al., 2015). Sa konteksto ng bansang Pilipinas, tinitignan bilang batayan ng pagiging dinamiko ang itinatakda ng Konstitusyon ng 1987 tungkol sa Filipino bilang Wikang Pambansa at wikang opisyal na patuloy na dumadaan sa proseso ng ebolusyon ng paglinang, pagpapayabong at pagpapayaman.

Mahalaga ang wika bilang tugon sa pakikipagsalamuha na siyang ginagamit ng tao upang maipahayag ang kaniyang saloobin, damdamin, ideya at iba pa; kung sa gayo'y may sariling kakanyahan at pekyulyaridad ang bawat wika (Bacalla, 2021). Isa sa mga paraan sa pagbuo ng mga salita ay ang paglalapi na tumutukoy sa proseso ng pagdaragdag ng panlapi sa mga salitang ugat upang makabuo ng panibagong salita na may sariling kahulugan (Santiago & Tiangco, 2003; 1991). Sa proseso ng paglalapi, isinasalang-alang ang dalawang (2) component: ang panlapi at salitang ugat. Ayon kay Cena (w.p.), ang panlapi, kilala rin bilang di-malayang morpema, ay isang anyo ng morpema na may kahulugang taglay—na kapag inilagay sa mga salitang ugat ay lumilikha ng panibagong kahulugan. Kung sa gayon, may malaking papel ang mga panlapi sa pormasyon hindi lamang ng mga salita kung hindi pati na rin ng kahulugan ng mga pangungusap o pahayag.

Sa pagbuo ng mga pangungusap, hindi maikukubli ang paggamit ng mga pandiwa bilang nagbibigay-buhay sa paksa nito. Pandiwa ang tawag sa mga salitang nagpapahayag ng kilos. Ngunit lampas pa rito ang gampanin ng pandiwa sapagkat dagdag nina Santiago at Tiangco (2003; 1991), ito rin ay nagsasaad ng kondisyon ng paksa. Hindi ibig sabihin na kailangang palaging may kaakibat na paggalaw ang pandiwa sapagkat maaari rin itong magpahayag ng kalagayan ng isang tao o bagay. Ang estruktura ng mga salitang pandiwa ay ginagamitan din ng mga panlapi at ito ay tinatawag na panlaping makadiwa. Ilan sa mga pinakagamiting halimbawa ng panlaping makadiwa ay ang um-/um- at mag-.

Batid nating ang wikang Filipino na siyang itinuturing na wikang pambansa ng Pilipinas ay nakasalig sa Tagalog na sinasalita ng mga taga-Luzon. Ngunit bunga ng pagiging isang arkipelagong kapuluan ng Pilipinas, nagkakaroon ng varyasyon ang mga wika sa iba't ibang panig ng bansa. At sa kadalihanang ito, ang mga panlaping makadiwa ay nagkakaroon din ng pagkakaiba-iba na nagdudulot ng miskomunikasyon at pagkalito sa mga mamamayang Tagalog lalo na sa mga guro at mag-aaral ng wika.

Kung sa gayon, ang pananaliksik na ito ay nakapokus sa pagsusuri ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga panlaping makadiwa sa pagitan ng dalawang dayalektong Tagalog: ang (1) Tagalog-Cavite at (2) Tagalog-Marinduque na kapwa matatagpuan sa Rehiyon IV. Ang dalawang dayalekto mula sa mga binanggit na lalawigan ang napili sapagkat ang paraan ng paglalapi sa mga pandiwa nito ay mayroong kakaibang katangian kumpara sa iba pang varyasyon ng Tagalog. Isinagawa ang pangangalap ng datos para sa pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga taong naninirahan sa mga lalawigang sakop ng pag-aaral at pagbatay sa mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa paksa.

Kaligiran ng Pag-aaral

Malaki ang ambag ng pagiging isang arkipelago ng Pilipinas sa pagkakaroon ng iba't ibang varayti ng wikang taglay ng bansang ito. Ang heografikal na katangian ng Pilipinas ang isang dahilan kung bakit iba't ibang varayti ng wika ang tinataglay nito. Pinatunayan ito ni Wardhaugh (1998; 1986) sa kanyang pahayag na: *“Language Variety can be defined as a specific set of linguistic items or human speech patterns (sounds, words, grammatical features) which can be associated with some external factor (geographical area or a social group)”*. Bukod pa rito, maaari ring mapansin ang pagkakaiba-iba ng wika sa mga pook na nagtataglay ng kanyang sariling wika, ang pagsasalita ng mga indibidwal, o kaya'y sa iba pang miyembro ng isang pamilya. Nakabatay rin sa iba pang salik ang kaibahan ng pagsasalita ng isang tao gaya ng hanapbuhay, edukasyon, katayuang sosyal at ang impluwensiya ng kultura. Samakatuwid, hindi nakapagtataka kung umusbong ang mga suliranin sa komunikasyon sa pagitan ng mga naninirahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kahit na isang ilog lamang ang naghihiwalay rito.

Ang mga lugar sa bansa ay nagtataglay ng sari-sariling dayalekto. Binigyang-kahulugan ito ni Solano-Flores (2006) bilang varyasyon ng wika na nakabatay sa katangian ng tagapagsalita. Dagdag ni Rundle (1967) mula sa pananaliksik ni Soberano (1980), ito ay isang kakaibang anyo ng pasalitang wika sa isang rehiyon o komunidad, at salungat sa mga popular na paniniwala, itong mga dayalekto ay hindi lihis mula sa isang katanggap-tanggap na pamantayan. Sa katunayan, ginagamit ang iba't ibang dayalekto sa bansa bilang midyum ng makabagong komunikasyon sa kadahilanang kultural, politikal at heografikal para sa mas tiyak at malinaw na pagkakaunawaan.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay may tiyak na maiaambag sa mas malalim na pagkatuklas ng wikang Tagalog na siyang batayan ng Wikang Pambansa. Batay sa Philippine Yearbook noong 1975, ang Tagalog ay ginagamit bilang una o ikalawang wika ng 55.3% ng populasyon ng Pilipinas. Inilabas din ng Philippine Center for Investigative Journalism noong taong 2017 na ang wikang ito ay nagkamit ng 37.52% bilang pangunahing wika na ginagamit sa bawat rehiyon. Mahalagang mapag-aralan ang mga varyasyon ng wikang Tagalog sa kasalukuyan sapagkat panahon na upang kilalanin ang iba pang dialekto, hindi lang ng Tagalog, kundi pati na rin ng iba pang wikain sa ating bansa.

Ang pagsasagawa ng adhikaing ito ay makapagdudulot ng pagbasag sa kaisipang ang Wikang Pambansa ay nakasandig lamang sa Tagalog, kundi pati na rin sa iba pang wika na umiiral sa bansa. Sa mga mag-aaral ng MAEd sa Pagtuturo ng Wikang Filipino, ang magiging resulta ng pag-aaral na ito ay makatutulong upang maging hulwaran ng mga mag-aaral sa paggawa ng mas malawak na pagsusuri sa estruktura ng mga wika sa Pilipinas. Ang mas malalim na pag-alam ay maaaring magdulot ng mas mayabong na pagtuklas sa sariling wika na siyang magiging daan sa paglinang at pagpapayabong nito. Sa mga guro sa Filipino at MTB-MLE, ang paghahambing na inihahatid ng pag-aaral na ito ay makapagbibigay sa mga guro ng wikang Filipino lalo na sa mga nagtuturo ng Mother Tongue Based-Multi Lingual Education sa panig ng Cavite at Marinduque ng isang gabay sa pagtuturo ng wastong paggamit ng mga panlaping makadiwa sa mga dayalektong sinuri. Sa mga mananaliksik, maaaring makapag-ambag ang pag-aaral na ito ng isang sanggunian para sa mga mananaliksik na naghahangad ng mas malawak na pag-aaral sa mga kaugnay na paksa.

Layunin ng Pag-aaral

Pangunahing tunguhin ng pag-aaral na ito na makapaglahad ng isang malinaw na paghahambing sa paraan ng paglalapi upang makabuo ng pandiwa sa wikang Tagalog mula sa mga naninirahan sa Cavite at Marinduque na makatutulong upang mas maging malinaw sa mga mag-aaral, mga guro at mga tagapagsalita ng Wikang Filipino ang wastong paggamit sa nasabing aspekto ng wika. Isasakatuparan ang pag-aaral na ito sa tulong ng mga sumusunod na layunin: (a) matukoy ang mga natatanging panlaping makadiwa na ginagamit mula sa Tagalog-Cavite na tinumbasan sa Tagalog-Maynila at Tagalog-Marinduque na tinumbasan sa Tagalog-Maynila; (b) masuri ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga salitang pandiwa mula sa dalawang (2) dayalektong Tagalog na binanggit; at (c) mailahad ang mga panlaping makadiwa na ginagamit sa Tagalog-Cavite na may katumbas sa Tagalog-Marinduque.

Metodolohiya

Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyo ng pananaliksik na ginamit sa pag-aaral na ito ay ang deskriptibong metodolohiya. Mula kay Dulock (1993), ang deskriptibong disenyo ay isinasagawa upang ilarawan ang katangian ng mga bagay na natural na umiiral at itala ang ugnayan ng mga ito. Ang wika, isang halimbawa ng pagpapakahulugan ni Dulock (1993), ay ang masasabing buhay sapagkat ito ay palagi ginagamit ng tao sa kanyang pamumuhay na siyang nagbubunga ng dinamikong pagbabago. Dagdag pa ni Creswell (2009), ang deskriptibong pananaliksik ay kinabibilangan ng lahat ng mga pag-aaral na magpapakahulugan sa kasalukuyang katotohanan na may kinalaman sa kaligiran at kalagayan ng anumang paksa (Tabuena, Hilario, & Buenafior, 2021). Isasakatuparan sa pananaliksik na ito na mabigyan ng malinaw na paghahambing sa paraan ng paglalapi sa Tagalog Cavite at Tagalog Marinduque.

Pagpili ng mga Tagatugon

Ang napiling mga tagatugon para sa panayam na gagawin ay mula sa dalawang (2) native speakers mula sa Cavite at Marinduque. Ang kasanayan sa paggamit ng dayalekto ng mga napiling tagatugon ay lubos na makatutulong sa pag-usad ng pananaliksik.

Instrumentong Gagamitin sa Pananaliksik

Ang instrumentong gagamitin sa pag-aaral na ito ay ang talatanungan para sa isasagawang panayam, mga datos mula sa mga babasahin at pag-aaral na may kinalaman sa balarila ng tampok na dayalektong sinuri. Kapaki-pakinabang din sa pananaliksik na ito ang mga artikulo mula sa mga online database tulad ng internet.

Hakbang sa Pangangalap ng Datos

Ang mga sumusunod na bahagi ay ang sistematikong hakbang na isinagawa ng mananaliksik sa kabuuan ng pag-aaral mula sa mga bahaging iminungkahi nila Aguirre at de Cadiz (2013), Sevilla et al. (1984) at Creswell (2009) ng paraang pagsusuri sa kwalitatibong pananaliksik (Tabuena & Hilario, 2021):

Figura 1

Mga bahagi ng pagsusuri sa kwalitatibong pananaliksik

Sa unang bahagi, isasagawa ang pakikipanayam sa mga tala na nagsasalita (native speakers) ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque ukol sa mga salitang pandiwa na ginagamit sa lugar na pinaninirahan. Sa ikalawang bahagi, itatala ang mga salitang pandiwa mula sa Tagalog-Cavite na may katumbas sa Tagalog-Maynila at pagtatala ng mga salitang pandiwa mula sa Tagalog-Marinduque na may katumbas sa Tagalog-Maynila. Sa ikatlong bahagi, susuriin ang pagkakatulad ng mga panlaping makadiwang ginamit sa mga itinalang salita at pagsusuri sa pagkakaiba ng mga panlaping makadiwang ginamit sa mga itinalang salita.

Sa ikaapat na bahagi, tutukuyin ang mga panlaping makadiwang ginamit mula sa dalawang (2) wikang pinagsurian, tutukuyin ang mga panlaping makadiwa na ginagamit sa Tagalog-Cavite na may katumbas sa Tagalog-Marinduque, at isasaayos ang mga panlapi sa talahanayan.

Resulta at Pagtalakay ng Pag-aaral

Ang mga Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Cavite

Ang mga tiyak na panlaping ginagamit sa pagbuo ng mga salitang pandiwa sa Tagalog na sinasalita sa Cavite ay nakatala sa ibaba:

Talahanayan 1

Mga panlaping makadiwa mula sa Cavite na tinumbasan sa Tagalog-Maynila

Hanay	Salitang Ugat (SU)	Cavite (T-Cav) na- (Hanay A at B) at pa (Hanay C)	Maynila (T-May) um-/um-
A	kain	nakain	kumain
	ulan	naulan	umulan
	takbo	natakbo	tumakbo
B	inom	nainom	uminom
	lindol	nalindol	lumindol
	taba	nataba	tumaba
C	gayak	pagayak	gagayak
	dine (punta)	paparine	pupunta
	iyak	paiyak	iiyak

Mula sa Talahanayan 1, mapapansin na ang mga panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Cavite ay malaki ang pagkakahawig sa Tagalog-Maynila batay sa paraan ng paggamit nito. Ang mga panlaping na- at pa- mula sa Cavite ay ginagamit bilang kapalit ng um-/um- mula sa Maynila. Ipinaliwanag nina Santiago at Tiangco (2003; 1991) na maaring unlapi o gitlapi ang panlaping ito ayon sa kung ano ang unang ponema ng salitang-ugat na nilalapan. Ginagamit sa pokus sa tagaganap at nagsasaad ng karaniwang kilos, tulad ng mga kilos na impersonal o kaya ay kilos ng katawan.

Samakatuwid, ang mga morpemang ito, kapag idinagdag bilang unlapi sa mga salitang ugat, ay may dalawang (2) gamit: (a) una, ito ay nagpapakita ng pisikal na ginagawa ng paksa kagaya ng mga halimbawa ng pandiwa sa Hanay A, at (b) ikalawa, nagsasaad ito ng kondisyon o pagbabagong nagaganap sa paksa ng pangungusap. Halimbawa nito ang mga pandiwang nilapian ng na- sa Hanay B. Mapapansin din na ang mga halimbawa mula sa dalawang hanay na nabanggit ay nasa aspektong perpektibo kung saan ang kilos ay natapos na sa nakaraan. Samantala, ang unlaping pa- naman ay nagpapamalas ng aspektong kontemplatibo. Ibig sabihin, ang mga kilos na isinasaad ng panlaping pa- mula sa Tagalog-Cavite ay magaganap pa lamang sa hinaharap—taliwas sa paglalahad ni Cena (w.p., p.5) na ang pangunahing panlapi kagaya ng pa- ay may tungkuling indirective causal kung saan ang kilos na isinasaad ng salitang ugat na nilapian ng pa- sa tulong ng ibang tao na pinakiusapang gawin ang isang tiyak na kilos.

Mga Natatanging Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque

Batay sa mga datos na nakalap, may mga panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque na naiiba sa mga panlaping Tagalog na ginagamit sa iba pang panig ng bansa. Ilan sa mga halimbawa ng mga panlaping ito na tinumbasan na sa Tagalog-Maynila ay isinaayos sa Talahanayan 2. Ang mga ito ay nahahati sa dalawang (2) klasipikasyon ayon sa (a) Maramihang Kailanan ng Aktor o Paksa; at sa (b) Pagbuo ng Aspekto.

Talahanayan 2

Ang klasipikasyon ng mga natatanging panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque

Maramihang Kailanan ng Aktor o Paksa		Pagbuo ng Aspekto	
Silangan	Kanluran	Silangan	Kanluran
mag- Man-; Nan-; Nag-; Nang-	mag- Maga-; Nag-; Nan-; Nag-	mag- Pag-; Maga- /ga-; Naga-; nag- Um- -um-/Walang pagbabago; Ma-; Na- ma-	mag- Pag-; Maga- /ga-; Naga-; nag- Um- -um-/Walang pagbabago; Ma-; Na- ma-
Nang-	Nang-		

Nam- + kinaltasang SU	Nam- + SU	Na-; pag-uulit ng unang pantig ng SU; Na- maka- Maka- > ka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU; naka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU; naka- maki- Maki-; Makiki- > kiki- + SU; nakiki-; naki- -in -in; a...-in; in- + -a-; -in- -an -an; -a; a...-an; in...-an; -in- i- i-; -an; a; i...-na-; i...-in- > -in-	Na-; pag-uulit ng unang pantig ng SU; Na- maka- Maka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU; naka- maki- Maki-; Makiki- + SU; nakiki-; naki- -in -in; a...-in; in- + -a-; -in- -an -an; -a; a...-an; in...-an; -in- i- i-; -an; a; i...-na-; i...-in- > -in-
Mangag- Nangag-	Mangag- Nag-		
mag-...-in-...-an	mag-...-in-...-an		

Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque Batay sa Maramihang Kailanan ng Aktor o Paksa

Ang Kailanan ay isang kakanyahan ng pananalita na tumutukoy sa bilang na isinasaad ng salita. Napag-alaman mula sa mga nakalap na datos na nakaapekto ang kailanan ng aktor o paksa sa pagbuo ng mga pandiwa. Nakatala sa ibaba ang mga panlaping ginagamit kapag ang kailanan ng aktor o paksang tinutukoy ng pandiwa ay nasa maramihan.

Talahanayan 3

Mga panlaping makadiwa mula sa Marinduque batay sa Maramihang Kailanan ng Aktor o Paksa

Salitang- Ugat (SU)	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
		Silangan Kanluran
dating	Mag- Magsisidating na sila.	Man- Mandadating na sila.
tulog	Nag- Nagsitulog sila sa labas.	Nan- Nantulog sila sa labas.
tawa	Nag- Bakit kayo nagsisitawa?	Nan- Bakit kayo nantatawa?
kain	Nag- Nagkainan kami ng kaimito.	Nang- Nangkain kami ng kayamitu.

Matutunghayan mula sa Talahanayan 3 na may kaibahan ang paraan ng paglalapi ang Tagalog-Marinduque kumpara sa Tagalog-Maynila pagdating sa pagbigkas. Ang mag- (Maynila) na siyang ginagamit sa pagbuo ng pawatas na pandiwa ay nagiging maga- (Marinduque). Ang nag- (Maynila) ay nagiging nan- o nang- (Marinduque) batay sa lokasyon ng tagapagsalita ng dayalekto. Bukod sa pagkakaiba sa pagkabigkas, nagkakaroon din ng agwat sa paggamit nito batay sa bilang ng Aktor (tagagawa ng kilos) o Paksa (sabjek). Ang mag-/nag- ay maaaring gamitin, ilanman ang aktor o paksa ng kilos. Samantalang ang katumbas ng mag-/nag- sa Marinduque na maga-, nan-, at nang- ay ginagamit lamang sa maramihang kailanan ng aktor o paksa.

Talahanayan 4

Ang unlaping makadiwang Mang- batay sa Kailanan ng Aktor o Paksa

Ponema	Salitang Ugat (SU)	Kailanan ng Aktor o Paksa	
		Isahan Nam- + kinaltasang SU	Maramihan Nam- + SU
/b/	bili	Namili ako ng kayamitu.	Nambili kami ng kayamitu.
/k/	kuha	Dito ako nangunguha ng bayabas.	Dito sila nangkukuha ng bayabas.
/p/	punta	Namunta ako sa palengke.	Nampunta kami sa palengke.

Sa mga pangungusap na ipinakita mula sa Talahanayan 4, mapapansin na nakadepende ang paglalapi ng pandiwa sa kailanan ng aktor nito. Kapag nilapian ng mang- (nang-) ang mga salitang ugat na nagsisimula sa ponemang /b/, /p/ at /k/, nagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko na kilala bilang Asimilasyon. Binigyang-turing nina Santiago at Tiangco (2003; 1991) ang asimilasyon bilang pagbabagong nagaganap sa /ŋ/ sa posisyong pinal dahil sa impluwensiya ng ponemang kasunod nito. Tulad ng naipaliwanag na, isa sa tatlong ponemang pailong, (m, n, ŋ), ang ginagamit batay sa kung ano ang punto ng artikulasyon ng kasunod na ponema upang mas maging magaan at madulas ang pagbigkas ng salita.

Kaugnay nito, ang asimilasyong nagaganap sa mga pandiwang Marinduque ay batay sa kailanan ng aktor o paksa ay nahahati sa dalawa: (a) una, nagaganap ang asimilasyong ganap sa pandiwa kapag ang kailanan ng aktor o paksa ay isahan; halimbawa ng pagbabagong ito ang pandiwang namili mula sa panlaping nang- na idinagdag sa bili (SU), ang tunog na /ŋ/ ay napalitan ng /m/ at nakaltas na ang /b/ (gayundin ang nangyari sa salitang nangunguha at namunta); (b) ikalawa, asimilasyong di-ganap naman ang nangyayari sa mga pandiwa kung ang aktor o paksa ay nasa kailanang maramihan; kung kaya't ang SU na bili, kapag nilapian ng nang- ay naging nambili—walang pagkakaltas na nananap sa SU ngunit ang /ŋ/ ay naging /m/.

Talahanayan 5

Ang Maramihang Kailanan ng unlaping Mangag- mula sa Silangan at Kaunluran ng Marinduque

Salitang Ugat (SU)	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)	
	Nag-	Silangan Nangag-	Kaunluran Nag-
meryenda	Nagmeryenda	Nangagmeryenda	nagmeryendahan
Luto	Nagluto	nangagluto	naglutuan
Ligo	naligo	nangangaghambu	nagliguan

Ipinamalas sa Talahanayan 5 na may kaibahan sa paggamit ng mangag- (katumbas ng mag- sa T-May) sa Silangan at Kaunluran ng Marinduque. Ang panlaping makadiwang binanggit ay ginagamit kapag ang aktor o paksa ng pandiwa ay nasa maramihang kailanan. Sa Silangan, kapag naidagdag ang mangag- sa SU upang maging isang pandiwang na sa aspektong Perpektibo o Imperpektibo, ang simulang letra ay napapalitan lamang ng N. Samantalang sa kabilang bahagi ng Marinduque, hindi nagkakalayo ang paraan ng paglalapi sa Tagalog-Maynila sapagkat nananatili ang mag- (nag-). Bagkus, nadadagdag lamang ito ng hulaping -an.

Talahanayan 6

Ang mag-...-in-...-an ng Silangang Marinduque

Salitang Ugat (SU)	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Agaw	Mag-agawan	Mag-inagawan
Tago	Magtaguan	Magtinaguan
una	Mag-unahan	Mag-inunahan

Mahihinuha mula sa Talahanayan 6 na ang kombinasyon ng mag-...-an sa Tagalog-Maynila ay tinatapatan ng mag-...-in-...-an sa Silangang Marinduque. Ang paraan ng paglalaping ito ay laganap sa mga wikang Bisaya kagaya ng Sugbuanon, na gumagamit naman ng kombinasyon ng mag-...-in-...-ay (Alvarado et al., 2018) bukod sa banggit na kombinasyon. Ang tambalan ng mga panlaping ito ay nagsasaad ng pagpapalitan ng aksyon ng aktor o paksa. Sa kabuuan, ang mga panlaping makadiwa ginagamit sa maramihang kailanan ng aktor at paksa ay nakabase sa iba't ibang salik: (a) una ay ang heogafikal na lokasyon ng mga nagsasalita ng Tagalog-Marinduque; (b) ikalawa, ang ponemang bumubuo sa mismong panlapi at salitang ugat; (c) ikatlo, ang aspekto ng pandiwang bibigyang-buhay ng panlapi; at (d) panghuli, ang mga kalapit na wikang posibleng nakaiimpluwensiya rito.

Ang Pagbuo ng Aspekto Gamit ang mga Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque

Ang aspekto ay isang kakanyahan ng pandiwa na nagsasaad kung ang isang kilos o pangyayari ay nagsimula na o hindi pa; o di kaya'y kung natapos na ba o hindi pa ang kilos na nasimulan (Soberano, 1980). Sa madaling sabi, ipinapakita ng aspekto ng pandiwa ang panahon kung kailan ang pagganap sa isang kilos. Sa balarilang Filipino, may limang uri ng impleksyon sa mga pandiwa. Ito ay ang mga sumusunod: (a) Pawatas (Pw), ang mga pandiwang walang banghay at karaniwang ginagamit sa pag- uutos; (b) Perpektibo (Pr), pandiwang nagsasaad ng kilos na nangyari sa nakaraan; (c) Perpektibong Katatapos, na nagpapakita ng isang aksyong naganap bago mabanggit; (d) Imperpektibo, na siyang kasalukuyang nagaganap; at ang (e) Kontemplatibo, ang paggawa ay magaganap sa panghinaharap. Ang mga panlapi sa ibaba ang ginagamit upang mabigyang-buhay ang aspekto ng pandiwa.

Talahanayan 7

Ang mga Panlaping mag-

Hanay	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
A	Mag-magluto	Pag-pagluto
B	Mag-magluluto	Maga-/ga-Magaluto/galuto
C	Nag-nagluluto	Naga-nagaluto
D	Nag-nagluto	Nag-nagluto

Ipinakikita sa Talahanayan 7 ang paraan ng paglalapi gamit ang unlaping mag-. Nilinaw ni Pittman (1966) sa isang interim report na ang unlaping mag- ay ginagamit sa mga kilos na nagpapakita ugnayan ng aktor sa tagatanggap ng kilos. Ang halimbawang ibinigay sa Hanay A gamit ang mag- (T-May) na tinapatan ng pag- (T-Mar) ay nagpapakita ng pandiwang nasa anyong Pawatas. Kapansin-pansin ang pagpapalitan ng /m/ at /p/ sa dalawang varyasyon ng Tagalog nang hindi nagbabadya ng pagbabago sa kahulugan.

Sa Hanay B at C naman, ang mag-/ nag- (T-May) ay naging maga-/naga- (T-Mar) na nagpapakita ng kilos na gagawin pa lamang. Sa impormal na pananalita ng mga taga- Marinduque, ang maga- ay nagkaroon ng kolokyal na ga-. Bukod sa nabanggit na pagbabago, mahihinuha rin mula sa ibinigay na halimbawa ang hindi nagaganap ang pag-uulit sa unang pantig (katinig-patinig) ng SU sa Tagalog-Marinduque gaya ng pormasyon ng pandiwang kontemplatibo sa Tagalog-Maynila. Maliwanag namang nailahad ng mga halimbawa sa Hanay D na magkatulad ang paraan ng pagbuo ng pandiwang nasa aspektong perpektibo sa dalawang wikang sinuri—ang unlaping nag- ay idinadagdag sa salitang ugat nang walang pag-uulit na nagaganap sa unang pantig nito.

Talahanayan 8

Ang mga panlaping -um-

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Pawatas (Pw)	-um-tumindig	-um-Walang pagbabago tindig
Kontemplatibo	Pag-uulit ng unang pantig ng SU	Ma-
Imperpektibo	titindig -um- + pag-uulit ng unang pantig ng SU tumitindig	matindig Na- natindig

Ang gitlaping -um- ay binigyang-turing ni Pittman (1966) bilang gitlaping matatagpuan pagkatapos ng unang katinig ng salitang ugat. Dagdag pa niya, may malaki itong pagkakatulad sa paggamit ng panlaping mag-, nagkakaiba lamang ito sa paraang ang mga pandiwang binibigyang-buhay nito ay nag-aalay ng kilos sa mismong aktor. Hindi gaya ng panlaping mag- na may ibang *benefactive*. Mahihinuha mula sa Talahanayan 8 na may malaking diperensya sa paggamit ng gitlaping -um- sa pagitan ng Tagalog-Maynila at Tagalog-Marinduque ayon sa pormasyon ng mga pandiwang Pawatas, Kontemplatibo at Imperpektibo. Ang nasabing panlapi mula T-May ay nananatiling -um- sa T-Mar kapag ito ay ginamit sa paghabi ng pandiwang pawatas. May mga pagkakataon naman na walang pagbabago o pagdaragdag ng panlaping -um- sa SU, nagaganap ito kapag ang aktor ay nasa ikalawang panauhan na may maramihang bilang. Halimbawa ang pangungusap na Tindig kamu/kayu! (Tumindig kayo!), ang panghalip na kamu/kayu (kayo) ay maiuuri bilang nasa ikalawang panauhan-maramihan sapagkat pumapalit ito sa mga taong kausap ng nagsasalita sa pangungusap.

Sa kontemplatibong banghay naman, ang nagaganap na pag-uulit sa unang pantig ng SU (T-May) ay hindi na umiiral sa paglalaping -um- sa Tagalog-Marinduque. Sa halip na idagdag ang -um- o kaya'y isagawa ang pag-uulit, kinakabitang ng unlaping ma- ang salitang ugat; inuunlapan naman ng na- ang SU kapag bubuo ng pandiwang na sa Imperpektibong aspekto.

Talahanayan 9

Ang mga panlaping ma-

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Pawatas	ma-makinig	ma-makinig

Kontemplatibo	Ma- + pag-uulit ng unang pantig ng SU matututo	pag-uulit ng unang pantig ng SU tututo
Imperpektibo	Na- + pag-uulit ng unang pantig ng SU natututo	Na- + pag-uulit ng unang pantig ng SU natututo
Perpektibo	Na- Natuto	Na- Natuto

Ang unlaping ma- may dalawang papel sa kahulugan ng panlapi batay sa pagpapaliwanag nina Santiago at Tiangco (2003; 1991). Una, ito ay isang unlaping nagsasaad ng kakayahang gawin ang kilos na isinasaad ng salitang ugat, gaya ng tungkulin ng iba pang panlapi. Samantala, ang ikalawang gampanin ng ma- ay upang magsaad ng hindi sinasadyang pagganap sa kilos ng salitang-ugat. Sa madaling salita, ang ma- ay may kakayahang magpahayag ng mga kilos na hindi boluntaryong ginawa ng tao o bagay.

Kung susuriin ang talaan ng panlapi sa Talahanayan 9, halos walang pagkakaiba ang paraan ng paglalapi sa mga salita gamit ang unlaping ma-. Sinusunod din ng mga tagapagsalita ng Tagalog-Marinduque ang tuntunin sa paglalapi ng mga taga-Maynila sa mga aspektong Pawatas, Imperpektibo at Perpektibo. Nagkakaroon lamang ng pagkakaiba pagdating sa aspektong Kontemplatibo. Bagamat nagkakaroon din ng pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat, nakakaltas naman ang mismong panlaping ma- sa Tagalog-Marinduque.

Talahanayan 10

Ang mga panlaping maka-

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)	
		Silangan	Kanluran
Kontemplatibo	Maka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU makakuha	Maka- > ka- + pag- uulit ng unang pantig ng SU kakukuha	Maka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU makakuha
Imperpektibo	naka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU nakakuha	naka- + pag-uulit ng unang pantig ng SU nakakuha	naka-
Perpektibo	naka- nakakuha	naka- nakakuha	naka- nakakuha

Ang unlaping maka- na hinimay sa Talahanayan 10 ay nagmula sa panlaping ma-. Ito ay nagsasaad ng kakayahang gawin ang kilos na nasa salitang-ugat o kaya ay ang hindi sinasadyang pagganap nito. Gaya ng panlaping ma-, halos magkatulad din ang paglalapi ng dalawang (2) dayalektong sinuri gamit ang maka-. Nagkakaroon lamang ng agwat ang Silangan at Kanlurang Marinduque sa pagbuo ng kontemplatibo at imperpektibong aspekto. Sa pormasyon ng pandiwang kontemplatibo sa Silangang Marinduque, nagkakaroon din ng pag-uulit sa unang pantig ng SU gaya ng sa Kanluran at Tagalog-Maynila pero ang tanging nananatili lamang ay ang ikalawang pantig ng panlapi (ka-). Samantala, kapag nilapian naman ng naka- ang mga salita sa Kanlurang Marinduque, hindi naman isinasagawa ang pag-uulit sa unang pantig ng SU sa mga pandiwang nasa Imperpektibo.

Talahanayan 11

Ang mga panlaping maki-

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)	
		Silangan	Kanluran
Pawatas	Maki- makisakay	Maki- makisakay	Maki- makisakay
Kontemplatibo	Maki- + pag-uulit ng unang pantig ng SU makisasakay	Makiki- > kiki- + SU	Makiki- + SU
Imperpektibo	naki- + pag-uulit ng unang pantig ng SU nakisasakay	Makikisakay > kikisakay nakiki-	Makikisakay nakiki-
Perpektibo	naki- nakisakay	nakikisakay nakisakay	nakikisakay nakisakay

Hango rin sa panlaping ma- na siyang naunang talakayin, ang maki- ay nagsasaad ng pakikiusap upang sumama ibang tao sa pagganap ng isang kilos ng pandiwa o kaya'y pakikisuyo na gawin ang isang kilos. Masasalamon dito ang isang pambihirang katangian ng

Balarilang Filipino na nakapisan ang magagandang kaugalian gaya ng respeto at pagtanaw ng utang na loob sa pagbuo ng mga salita na hindi malimit makita sa ibang wika. Kung susuriin naman ang literal na kahulugan ng panlaping nakatala sa Talahanayan 11, halos sinusunod din ng mga taga- Marinduque ang tuntunin sa paglalapi ng maka-. Nakakaltas din ang unang pantig ng panlapi at inuulit ang ikalawang pantig nito (makiki- > kiki-) kapag idinagdag sa SU.

Talahanayan 12

Ang mga panlaping -in

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Pawatas	-in balutin	-in baluta
Kontemplatibo	Pag-uulit ng unang pantig ng SU + -in babalutin	a...-in abalutin
Imperpektibo	-in- + Pag-uulit ng unang pantig ng SU Binabalot	In- + -a- inabalot
Perpektibo	-in- binalot	-in- binalot

Ang morpemang tulad ng -in ay kabilang sa mga panlaping inilalagay sa hulihan ng salita na tinatawag na Hulapi. Ang mga salitang nagtatapos sa patinig ay nagkakaroon ng /h/ bilang isang nakakakubling tunog, kapag hinulapian ng -in, -an at iba pa. Mapapansin sa Talahanayan 12 ang mga hulaping katumbas ng -in (T-May) sa mga pandiwang Marinduque. Napag-alaman na mayroong dalawang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwang pawatas. Ang una ay ang -in na siya ring ginagamit sa Maynila at ang ikalawa naman ay -a na natatangi mula sa tipatang varayti ng Tagalog. Ang hulaping -a ay ginagamit sa impormal na pagbuo ng pandiwa, hindi lamang ng mga taga-Marinduque, kung hindi pati na rin ng mga wika mula sa mga kalapit na lalawigan nito gaya ng Bikol at Hiligaynon.

Nagkakaiba ang paggamit ng dalawang panlapi batay sa kailanan ng aktor ng pandiwa. Ang mga pawatas na -in ay karaniwang ginagamit kapag ang aktor ay nasa ikalawang panauhan na may isahang bilang. Halimbawa na lamang ang pangungusap na, Balutin mo ng kumot ang bata, nilapian ng -in ang SU (balot) sapagkat ang aktor ng kilos ay ang panghalip na mo-, nagsasaad ng isahang kailanan. Samantala, ang -a naman ay ginagamit para sa may maramihang kailanan gaya ng panghalip na ninyo mula sa pangungusap na, Balutin ninyo ng kumot ang bata.

Ang mga pandiwang nagsasaad ng panahong panghinaharap ay nagtataglay ng kabilaang panlapi. Ibig sabihin, ang pandiwa ay mayroong panlapi sa unahan (Unlapi), gayundin sa hulihan (Hulapi). Sa pagkakataong ito, ang -a ay ginagamit bilang unlapi habang ang hulapi naman ang -in. Sa aspektong imperpektibo naman kung saan ang kilos ay kasalukuyang nagaganap, ang dalawang (2) panlaping ginagamit ay matatagpuan sa unahan ng SU. Idagdag pa ang hulaping -an. Kaiba ito sa pormasyon ng pandiwang kontemplatibo at imperpektibo ng Tagalog-Maynila na inuulit ang unang pantig ng SU kapag nilapian ng -in. Ang paraan ng paglalapi para mabuo ang kontemplatibo at imperpektibong pandiwa sa Tagalog-Maynila ay kaiba sa paraan ng Tagalog-Marinduque. Ang unang pantig ng SU ay inuulit kapag ginitalapian ng -in upang makabuo ng Imperpektibong pandiwa. Sa kontemplatibo naman, sa halip na -in ang gamitin, hinuhulapian ang inuulit na salitang ugat ng -an.

Talahanayan 13

Ang mga panlaping -an

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Pawatas	-an tulungan	-an tulunga
Kontemplatibo	Pag-uulit ng unang pantig ng SU + -an tutulungan	a...-an atulungan
Imperpektibo	-in- + Pag-uulit ng unang pantig ng SU + -an tinutulungan	in...-an inatulungan
Perpektibo	-in- tinulungan	-in- tinulungan

Batay sa Talahanayan 13, may kaibahan ang paglalapi ng -an sa Tagalog- Marinduque. Ang pawatas na pandiwa ay nabubuo sa pamamagitan ng dalawang paraan. Ang una ay tulad ng sa Tagalog-Maynila na dinadagdan ang -an sa SU. Ang ikalawa naman ay nawawala ang ponemang N sa panlapi. Wala namang nagaganap na pag-uulit sa unang pantig ng SU sa pormasyon ng Kontemplatibong aspekto. Sa halip, ang SU ay kabilaang nalalapan ng a- at an-. Sa kabilang dako, ang Imperpektibong pandiwa ng SU ay kabilaang nalalapan ng in- at -an ng walang nagaganap na pag-uulit. Walang pagkakaibang napansin sa paglalapi ng perpektibong pandiwa sa pagitan ng dalawang wikang pinagsurian.

Talahanayan 14

Ang mga panlaping i-

Aspekto	Maynila (T-May)	Marinduque (T-Mar)
Pawatas	i- ibigay	i- ibigay
Kontemplatibo	-an Pag-uulit ng unang pantig ng SU + -an bibigyan	-an bigyan
Imperpektibo	i...-in- ibinigay	i...-na- inabigay
Perpektibo	i...-in- > -in- Ibinigay > binigay	i...-in- > -in- Ibinigay > binigay

Ang unlaping i- ng Tagalog-Marinduque, bilang huling panlaping sinuri para sa pag- aaral, ay may pagkakaiba rin sa Tagalog-Maynila (Talahanayan 14). Gaya ng mga naunang pandiwang sinuri, mayroon ding katapat ang panlapi na nagsasaad ng aspekto. Sa pawatas na pandiwa, ang i- (T-May) ay nagiging hulaping -an (T-Mar). Sa kontemplatibo, walang nagaganap na reduplikasyon sa unang pantig ng salitang ugat. Bagkus, dinaragdagan lamang ng unlaping a- ang SU. Sa pandiwang Perpektibo nagkakatulad ang dalawang dayalekto, nakakaltas ang unlaping i- at dinadagdagan ng gitlaping -in- ang salitang ugat.

Sa kabuuan, mahihinuha na ang pagbuo ng mga pandiwang nagsasaad ng aspekto gamit ang mga panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque ay kaiba sa pormasyon ng mga pandiwa mula sa Tagalog-Maynila. Malimit na napansin mula sa pagsusuri na matatagpuan ang mga kaibahang ito sa aspektong Pawatas, Kontemplatibo at Imperpektibo. Ngunit hindi maitatangi na may pagkakahawig din ang dalawa (dayalekto) sa paraan ng paglalapi ng mga pandiwang nasa banghay na Perpektibo. Ang mga bagay na nakakaapekto sa pagbabago ng mga pandiwa sa Tagalog-Marinduque ay ang mga sumusunod: (1) heograpikal na lokasyon ng mga tagapagsalita ng Tagalog-Marinduque, (2) kailanan ng aktor ng salitang pandiwa, at (3) panauhan ng aktor (panghalip) ng salitang pandiwa.

Ang Pagkakatulad at Pagkakaiba ng mga Natatanging Panlaping Makadiwa sa Tagalog-Cavite (T-Cav) at Tagalog-Marinduque (T-Mar)

Ang Cavite at Marinduque ay bahagi ng dalawang (2) subdibisyon ng Rehiyon IV, ang Calabarzon (Rehiyon IV-A) at Mimaropa (Rehiyon IV-B), na bumubuo sa Luzon. Bagamat hindi kabilang sa isang subdibisyon, masasaksihan sa mapa ng Pilipinas na ang ang dalawang lalawigan ay pinagigitnaan lamang ng Batangas.

Talahanayan 15

Ang mga natatanging panlaping makadiwa na magkatulad mula sa Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque

Aspekto ng Pandiwa	Tagalog-Maynila (T-May)	Tagalog-Cavite (T-Cav)	Tagalog-Marinduque (T-Mar)
Perpektibo	um-/ -um-	na-	um-
Kontemplatibo	um-	pa-	ma-

Makikita mula sa Talahanayan Blg. 15 na may dalawang panlaping magkatumbas sa pagitan ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque. Ang dalawang panlaping ito ay kasingkahulugan ng panlaping um-/um- sa Maynila. Bukod pa rito, nagkakatulad ang mga ito sa ilang pagkakataon. Una, ang mga panlaping makadiwa mula sa dalawang (2) varayti ng Tagalog ay mapapansing inilalagay sa unahang pahagi ng salitang ugat (unlapi). Ikalawa, nagkakatulad ang mga panlapi sa pagtuturing ng aspekto ng mga pandiwang binubuo. Ang na- (T-Cav) na siyang tinatapatan ng um- (T-mar) ay nagsasaad ng aspektong Perpektibo. Kung bibigyang-buhay sa pangungusap, ang “Nakain ka na ba?” na tanong ng mga Caviteño ay kawangis ng “Kumain ka na ba?” ng mga naninirahan sa Marinduque (gayundin sa Maynila at iba pang dayalektong Tagalog) para tanungin o alukin ang isang tao na kumain.

Samantala, ginagamit ding bilang katapat ng um-/um- (T-May) ang pa- ng Tagalog-Cavite at ma- ng Tagalog-Marinduque upang magpahayag na ang kilos ay hindi pa nasisisimulan (kontemplatibo). Kung gagamitin ang mga panlapi sa salitang ugat na kain at gagamitin sa pangungusap, ang kalalabasan ay “Papakain pa ko mamaya ng caimitong inuwi mo” mula sa Tagalog-Cavite; habang “Makain pa ko

mamaya ng kayamitung inuwi mo” naman sa Tagalog-Marinduque na nangangahulugang ang aktor ay kakain pa ng kaimito sa hinaharap.

Sa unang tingin pa lamang, kapansin-pansin na mas naiiba ang paraan ng paglalapi sa Tagalog-Marinduque kumpara sa Tagalog-Cavite at sa iba pang varyti ng Tagalog. Marahil, isang dahilan nito ay ang posisyon ng pulo ng Marinduque na ihinihiwalay ng katubigan sa mga kalapit nitong lalawigan. Mas nalalapit naman ang pormasyon ng mga pandiwa ng Tagalog-Cavite sa Tagalog-Maynila sapagkat matatagpuan lamang ang Cavite sa Timog-Kanluran ng Kamaynilaan na posibleng dahilan ng mabilis na komunikasyon sa pagitan ng dalawang (2) lugar. Kung babalikan ang mga nakalap na datos ukol sa pormasyon ng mga salitang pandiwa sa dalawang (2) varyti ng Tagalog, mapapansin ang hambingan sa mga dayalekto sa pamamagitan ng ilang salik na inilad sa ibaba (Talahanayan 16).

Talahanayan 16

Mga salik ng pagkakaiba ng mga natatanging panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque

Salik ng Paghahambing	Tagalog-Cavite	Tagalog-Marinduque
Pag-uulit sa unang pantig ng SU	X	
Kailanan at Panauhan ng aktor/paksa		X
Pagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko bilang proseso ng paglalapi		X
Pagkakaroon ng higit sa isang (1) variant ng pormasyon ng pandiwa gamit ang isang panlapi		X

Paalala: Ang markang (X) ay kumakatawan sa paglitaw (visibility) ng mga salik (katangian) na ito sa paraan ng paglalapi sa Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque.

Nabanggit ang mga salik sa itaas upang isaalang-alang sa paghahambing ng mga panlaping makadiwa mula sa dalawang (2) dayalekto dahil mga sumusunod na kadahilaan: (a) pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat - bagamat nagaganap din ang reduplikasyon ng sa unang pantig ng salitang ugat sa T-Mar, mas litaw sa T-Cav ang salik na ito sapagkat halos walang pagkakaiba ang paraan ng paglalapi nito sa Tagalog-Maynila; (b) Kailanan at Panauhan ng aktor/paksa - may mga tiyak na panlaping makadiwa sa T-Mar ang bumabatay sa kailanan ng aktor o paksa ng upang makabuo ng salitang pandiwa na hindi naman napansin sa T-Cav (tingnan ang Talahanayan 2); (c) pagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko bilang proseso ng paglalapi - ang pagbabagong morpoponemikong asimilasyon ang tinutukoy sa salik na ito. Dahil nga lubos na nakabatay sa Tagalog-Maynila ang Tagalog-Cavite, ang asimilasyon ay nagaganap lamang sa mga pangngalan (gamit ang mga Alomorp na pang-, pam- at pan-). Sa kabilang banda, makikita ang asimilasyon sa mga pandiwa sa Tagalog-Marinduque gamit ang panlaping maga-; at (d) pagkakaroon ng higit sa isang (1) variant ng pormasyon ng pandiwa gamit ang isang panlapi - kapansin-pansin ito sa ilang panlapi sa Tagalog-Marinduque na sa pamamagitan ng isang panlapi, nakabubuo ng dalawa o higit pang variant ng pandiwa. Halimbawa nito ang pagbuo ng pawatas gamit ang panlaping man-, maga-, o kaya ay ga- para makabuo ng pandiwang nagsasaad ng kontemplatibong aspekto; ang maki- at kiki-; at hulaping -in na nagiging -a para sa pawatas.

Kongklusyon at Rekomendasyon

Kongklusyon

Ang dalawang (2) dayalekto ng Tagalog na nabanggit ay may sari-sariling bersiyon ng paglalapi upang makabuo ng mga salitang pandiwa. Ang Tagalog-Cavite ay may dalawang panlapi upang tapatan ang um-/um- ng Tagalog-Maynila. Ito ay ang mga unlaping: (a) na- na ginagamit sa aspektong Perpektibo at (b) pa- na nagsasaad ng aspektong Kontempatibo kapag idinagdag sa salitang ugat. Ang mga panlaping makadiwa mula sa Tagalog-Marinduque ay maaaring maiuri sa dalawang (2) klasipikasyon. Ito ay bunga ng pagbatay ng mga panlapi sa mga klasipikasyong iyon. Una, ang mga panlaping makadiwang batay sa Maraming Kailanan ng Aktor/Paksa at ang ikalawa ay ang mga panlapi batay sa Pagbuo ng Aspekto ng Pandiwa. Bukod pa rito, may mga pagkakataon na nagkakaroon din ng agwat ang mga paglalapi nang dahil sa nahahati sa Silangan at Kanlurang bahagi ang paggamit ng wika sa lugar kung saan may epekto ang mga wika ng mga kalapit na lalawigan sa dayalektong ginagamit dito.

Nagkakatulad ang paglalaping makadiwa ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque bunga ng magkalapit na lokasyon ng dalawang lalawigan. Nakaiimpluwensiya rin ang kultura, paniniwala, pakikipagkalakalan at pamumuhay ng mga taong naninirahan sa mga pook na ito kung bakit nagkakahawig ang kanilang wika. Ang sanhi ng pagkakaiba ng paglalaping makadiwa ng Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque ay ang: (a) pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat, Kailanan at Panauhan ng aktor/paksa, (b) pagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko bilang proseso ng paglalapi, at (c) pagkakaroon ng higit sa isang (1) variant ng pormasyon ng pandiwa gamit ang isang panlapi.

Rekomendasyon

Ang pagsusuri na ito ay hindi na bago sa larang ng paghahambing ng mga wika at dayalekto sa Pilipinas kung kaya't kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral upang mas maging malalim ang pagsusuri hindi lamang sa mga panlaping makadiwa sa pagitan ng Tagalog-Cavite at sa Tagalog-Marinduque, kundi sa iba pang komponent ng estruktura ng wika sa kanya-kanyang dayalekto. Narito ang ilang tiyak na mungkahi para sa mga susunod pang pag-aaral hinggil sa mga kaugnay na paksa: (a) magkaroon ng pagsusuri sa mga wika o dayalekto mula sa kalapit na lalawigan ng Cavite at Marinduque upang mabatid ang pinag-ugatan ng ilang hiniram na panlapi mula sa mga lugar na ito. Ang pag-aaral ng estruktura ng mga wika at dayalekto ay hindi humahangga sa pagsusuri ng mga panlaping makadiwa na ginagamit sa mga lugar na katatagpuan nito. Maaari ding suriin ang iba pang component ng estruktura ng wika; at (b) ang pagsusuring ito ay maaaring gawing hulmahan o batayan ng mga kaugnay na paksa ng pag-aaral at ang tawag ng pangangailangan ng pagbuo ng mas malawak at malalim na diaktolohikal na pag-aaral sa mga varayti ng Tagalog ay maaring makapag-udyok para sa paggawa naman ng mga diksyunaryi ng mga dayalektong Tagalog tungo sa mas mapagpayabong na pangangalaga sa wikang Filipino.

Sanggunian

- Aguirre, Jr. D. O. & de Cadiz, G. B. (2013). *Instructional materials development manual*. Eastern Visayas State University, Tacloban City.
- Alvarado, E. T., Bacalla, L. A., & Largo, R. C. (2018). Varayti ng wikang Sugbuanong Binisaya sa Hilagang Cebu. *Global Journal of Human-Social Science: C*, 18(4), 14-30.
- Bacalla, L. A. (2021). Paglalapi ng mga pandiwa sa Sinugbuanon'g Binisaya: Modelong estruktural at sosyolingguwistiko. *Lukad: An Online Journal of Pedagogy*, 1(1), 5-19.
- Cena, R. (w.p). *Tungo sa pag-unawa ng panlapi ng pandiwa*. Universidad ng Pilipinas-Diliman, Quezon City.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed). SAGE Publications, Inc.
- Dulock, H. L. (1993). Research design: Descriptive research. *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, 10(4), 154-157.
- Pittman, R. (1966). *Tagalog -um- and mag-: An interim report*. In Shetler, J., Pittman, R., Forsberg, V. and Hussey, J. (eds), *Papers in Philippine Linguistics 1(A-8)*, 9-20. Pacific Linguistics, The Australian National University.
- Rundle, S. (1967). *Language and dialect*. In Graham Wilson (ed) *A Linguistic Reader*. New York: Harper & Row.
- Santiago, A. O, & Tiangco, N. G. (2003). *Makabagong balarilang Filipino* (Binagong Edisyon). Rex Book Store.
- Santiago, A. O, & Tiangco, N. G. (1991). *Makabagong balarilang Filipino*. Rex Book Store.
- Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (1984). *An introduction to research methods*. Rex Book Store.
- Sioson, I. D., et al. (2015). *Pananaliksik sa Filipino* (2nd ed). Books Atbp. Publishing Corp.
- Soberano, R. (1980). *The dialects of Marinduque Tagalog*. Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.
- Solano-Flores, G. (2006). Language, dialect, and register: Sociolinguistics and the estimation of measurement error in the testing of English language learners. *Teachers College Record*, 108(11), 2354-2379.
- Tabuena, A. C. & Hilario, Y. M. C. (2021). Research data analysis methods in addressing the K-12 learning competency on data analysis procedures among senior high school research courses. *International Journal of Recent Research and Applied Studies*, 8(3), 1-7.
- Tabuena, A. C., Hilario, Y. M. C., & Buenafior, M. P. (2021). Overview and exemplar components of the research methodology on the research writing process for senior high school students. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(3), 117-126.
- Wardhaugh, R. (1998). *An introduction to sociolinguistics*. Volume 14 of Blackwell Textbooks in Linguistics, Wiley.
- Wardhaugh, R. (1986). *An introduction to sociolinguistics*. Blackwell Textbooks in Linguistics Series, Blackwell.

Abstract

This qualitative-descriptive research focuses on analyzing the similarities and differences in verbal affixes between two Tagalog dialects— Tagalog-Cavite and Tagalog-Marinduque, both of which are located in Region IV, Philippines. These provinces were selected because their methods of verbal affixation possess unique characteristics compared to other variations of Tagalog. The instruments used in this study include interview questionnaires, as well as data gathered from literature and studies concerning the grammar of the featured dialects. Articles from online databases were also instrumental to this research. Based on the findings, these two Tagalog dialects have their own distinct versions of affixation for forming verbs. Tagalog-Cavite utilizes two affixes to correspond with the “um-/um-” of Tagalog-Manila: the prefix “na-”, which is used for the Perfect Tense, and “pa-”, which indicates the Future Tense when added to a root word. Meanwhile, the verbal affixes in Tagalog-Marinduque can be categorized into two classifications: first, verbal affixes based on the Grammatical Number of the Actor/Subject, and second, affixes based on the Formation of the Verb Tenses. The verbal affixation of Tagalog-Cavite and Tagalog-Marinduque shares similarities due to the geographical proximity of the two provinces. The culture, beliefs, trade, and lifestyles of the people living in these areas also influence the reason for their language similarities. Conversely, the difference in verbal affixation between Tagalog-Cavite and Tagalog-Marinduque results from: (a) reduplication of the first syllable of the root word; (b) the number and person of the actor/subject; (c) the occurrence of morphophonemic changes during the affixation process; and (d) the existence of more than one variant of verb formation using a single affix.

Keywords: affixation, Tagalog-Cavite, comparative analysis, dialect, language, Tagalog-Marinduque, Tagalog-Manila

Author(s)' Statements on Ethics and Conflict of Interest

Ethics Statement

The author/s hereby declare that research/publication ethics and citing principles have been considered in all stages of the study. The author/s take full responsibility for the content of the paper in case of dispute.

Originality and Plagiarism Assessment

The manuscript has a similarity assessment of less than 20% in accordance with the publication ethics in terms of originality and plagiarism, and the plagiarism policy of the journal.

Statement of Interest

The author/s have no conflict of interest to declare.

Funding

None

Suggested Citation (APA)

Tabuena, Y. M. H. (2025). Mga Natatanging Panlaping Makadiwa mula sa Tagalog-Cavite at Tagalog-Marinduque na Tinumbasan sa Tagalog-Maynila: Isang Pahambing na Pagsusuri. *International Journal of Academic and Practical Research*, 4(2), 139–151.

Links

- DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249063>
- URL: <https://actonlinedu.org/ijaapr-v4i2-202507136>

Copyright © 2025 by the Author/s

This page is intentionally left blank.

